

ارزیابی ریسک سرطانی و غیر سرطانی برای افراد ساکن بالای خشک شویی در مواجهه تتراکلرو اتلین موجود هوای ساختمانهای بالای خشک شویی

عزیز عزیزپور*^۱، امین خادمی^۲، مسیب کلوندی^۳، اسرین سوری^۴

- ۱- عزیز عزیزپور، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران، aziz.azizpour@ut.ac.ir
- ۲- امین خادمی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران، khademi.amin@ut.ac.ir
- ۳- مسیب کلوندی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران،
- ۴- اسرین سوری، کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه زنجان، asrinsouri@yahoo.com

چکیده

تتراکلرواتن (TCE¹) یک ترکیب شیمیایی است که در صنعت به عنوان حلال و مذاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب شفاف و بی‌رنگ است و دارای بوی خاصی است. به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خود، TCE به عنوان حلال در فرآیندهای صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله خشک‌شویی و تمیزکاری مواد شیمیایی.

در اینجا، TCE به عنوان یک حلال برای شستشو و خشک کردن لباس‌ها استفاده می‌شود. این ماده به خاطر قابلیت حل کردن چربی و آلاینده‌ها در لباس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اعمال گرما و ایجاد بخار، TCE تبخیر می‌شود و باعث خشک شدن سریع‌تر لباس‌ها می‌شود. اما بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که TCE ممکن است دارای خطرات سرطان‌زا باشد. مکانیسم اصلی این خطرات مربوط به تماس مستقیم با مواد حاوی TCE، تنفس ترکیبات آن و جذب آن از طریق پوست است. تحقیقات بر روی انسان‌ها نشان می‌دهد که استفاده از TCE در محیط‌های خانگی مانند خشک‌شویی‌ها می‌تواند به افزایش ریسک سرطانی منجر می‌شود.

نتایج نشان دادند که در آپارتمان‌های بالای خشک‌شویی‌ها، سطوح قابل توجهی از TCE در هوای داخلی مشاهده شده است. همچنین، غلظت TCE در هوای بیرون نزدیکی خشک‌شویی‌ها نیز بیشتر از داخل خانه‌ها می‌باشد. ارتباط قوی بین سطوح TCE در روز و شب در آپارتمان‌های مورد مطالعه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است همچنین، نوع ماشین خشک‌شویی نیز با

¹ Tetrachloroethylene

غلظت TCE مرتبط می باشد و موثر است این تحقیق نشان داده است که خشک شویی های واقع در پایین ساختمان ها منجر به افزایش غلظت TCE میشود.

واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک سرطانی؛ تراکلرواتیلن؛ خشک شویی؛ نمونه برداری هوا؛ هوای بازدمی

مقدمه

تراکلرواتیلن (TCE) یک حلال غیر قابل اشتعال است که در برخی صنایع به عنوان حلال و مذاب استفاده می شود و در برخی محصولات خانگی نظیر خشکشویی ها و تمیزکاری پوست به کار می رود. در حال حاضر، بحث درباره اثرات بهداشتی TCE و احتمال ریسک سرطانی و غیرسرطانی آن بر سلامت افراد ساکن بالای خشکشویی ها مطرح شده است. [1]

آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC²)، TCE را در گروه A2 قرار داده است، به این معنی که به عنوان سرطانزا در حیوانات و به عنوان سرطانزای احتمالی در انسان دسته بندی شده است. این ماده می تواند تأثیرات مختلفی بر روی سلامت داشته باشد، از جمله تأثیر بر تولید مثل، سیستم عصبی و احتمال ابتلا به سرطان. [2]

یکی از راه های اصلی جذب TCE، جذب از طریق تنفس است و بخشی از آن از طریق تنفس از بین می رود. تحقیقات نشان داده است که وجود ارتباط مستقیم بین غلظت TCE در محیط و غلظت آن در خون از طریق هوای بازدمی وجود دارد. [3]

روش های استاندارد برای اندازه گیری TCE در محیط های شغلی استفاده می شود، از جمله روش های توصیه شده توسط موسسه ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (NIOSH³). این روش ها با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC⁴) مجهز به آشکارساز یونش نوری PID، برای اندازه گیری TCE در هوای محیطی و هوای بازدمی استفاده می شوند. [4]

خشک شویی یکی از مشاغل رایج است که در آن افراد در معرض مواجهه شغلی با این حلال آلی قرار می گیرند و همزمان فعالیت ماشین های خشکشویی باعث تولید گرما و احساس ناراحتی در محیط می شود. [5]

تحقیقات اخیر انجام شده توسط وزارت بهداشت ایالت نیویورک نشان داده است که سطوح TCE در هوای داخل خانه های نزدیک به خشکشویی بالاتر از سطوح معمول در هوای داخل خانه وجود دارد. در یکی از مطالعات، سطح TCE در یک آپارتمان بالای خشکشویی از حد استاندارد هوای محل کار بیشتر بود. [6]

هدف از تحقیق حاضر انجام داده شده توسط وزارت بهداشت ایالت نیویورک (NYSDOH⁵) بررسی گسترده بودن این شرایط بود. با استفاده از این مطالعه، سطوح TCE در هوای داخل خانه یا در خانه هایی که در همان ساختمانی که خشکشویی قرار دارد، بالاتر از سطوح در خانه هایی که نزدیک خشکشویی نیستند، بررسی شده است. همچنین، داده ها برای ارزیابی تجهیزات و روش های تمیز کردن که ممکن است در آلودگی هوا در خانه ها نقش داشته باشند، جمع آوری شده است. [6]

² International Agency for Research on Cancer

³ National Institute for Occupational Safety & Health

⁴ Gas chromatography

⁵ New York State Department of Health

در یک تحقیق صورت گرفته در سال ۱۹۹۰ در نیویورک، سطوح بالای از TCE در آپارتمان‌های بالای یک خشک‌شویی مشاهده شد. بالاترین سطح TCE که در یک آپارتمان شناسایی شده بود، بیش از حد استاندارد اداره ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA⁶) بود. سطوح بالای TCE حتی زمانی که ماشین‌های خشک‌شویی خاموش بودند، مشاهده شد. [6]

میتوان گفت که مواجهه با TCE در محیط کار و محیط زندگی می‌تواند اثرات بهداشتی جدی از جمله تأثیر بر تولید مثل، سیستم عصبی و احتمالاً سرطان را به همراه داشته باشد. استفاده از روش‌های استاندارد مانند روش‌های ۱۰۰۳ و ۳۷۰۳ توصیه شده توسط NIOSH برای اندازه‌گیری TCE در محیط‌های شغلی می‌تواند مفید باشد. [7]

لذا، ضروری است که به اصول بهداشتی و ایمنی در استفاده از این ماده توجه کنیم و راهکارهای کاهش ریسک را در نظر بگیریم. در این مقاله، به ارزیابی ریسک سرطانی TCE در خانه‌های خشک‌شویی می‌پردازیم.

مواد و روش‌ها

در دو تحقیق اخیر صورت گرفته توسط NYSDOH در مورد هوای داخل خانه در خانه‌های نزدیک خشک‌شویی نشان داد که سطح (TCE) بالاتر از سطوحی است که معمولاً در هوای داخل خانه وجود دارد. در یک مورد، سطح TCE در آپارتمان بالای خشک‌شویی بالاتر از استاندارد هوای محل کار بود. [6]

NYSDOH تحقیق حاضر را برای تعیین اینکه آیا این موقعیت‌ها گسترده هستند انجام داد. هدف از این مطالعه تعیین این بود که آیا سطوح TCE در هوای داخل خانه یا خانه‌هایی که در همان ساختمانی که تأسیسات خشک‌شویی قرار دارند، بالاتر از سطوح در خانه‌هایی هستند که نزدیک خشک‌شویی نیستند. همچنین داده‌ها برای ارزیابی تجهیزات و شیوه‌های تمیز کردن که ممکن است در آلودگی هوا در خانه‌ها نقش داشته باشند، جمع‌آوری شد. [6]

در سال ۱۹۹۰، یک تحقیق در ماهوپاک، نیویورک، سطوح بالای از TCE را در آپارتمان‌های طبقه دوم و سوم که مستقیماً بالای یک مرکز خشک‌شویی طبقه اول قرار داشتند، پیدا کرد. یک خشک‌شویی با تجهیزات خشک‌شویی نیز در ساختمان مجاور قرار داشت. بالاترین سطح TCE شناسایی شده در یک آپارتمان ۱۹۷۰۰۰ میکروگرم TCE در هر متر مکعب هوا ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) در یک دوره ۱۲ ساعته بود که بالاتر از استاندارد OSHA است (۸- میانگین وزنی زمان ساعت) برای قرار گرفتن در معرض محل کار ($170000 \text{ pg}/\text{m}^3$). سطوح TCE بالا در آپارتمان بالای پاک کننده‌ها حتی زمانی که ماشین‌های خشک‌شویی کار نمی‌کردند مشاهده شد. [6]

⁶ Occupational Safety and Health Administration

برای ارزیابی ریسک آلاینده‌های مذکور از روابط ارائه شده توسط سیستم ارزیابی ریسک (RAIS⁷) که از سال ۱۹۹۶ زیر نظر وزارت نیرو است، اطلاعات ارزیابی ریسک را جهت استفاده در پاکسازی محیط‌های آلوده استفاده می‌کنند. در این تحقیقات، سیستم اطلاعات و ارزیابی ریسک به ابعاد مختلفی از جمله مدت زمان تماس، مدت زمان اعمال و فراوانی تماس توجه دارد. با استفاده از این اطلاعات، می‌توان دریافت که هر شخص به چه اندازه با آلاینده‌های مورد مطالعه در تماس است. برای محاسبه میانگین دریافت روزانه از یک آلاینده در طول عمر و یا در طول مدت تماس (CDI⁸)، از رابطه زیر استفاده می‌شود که بر مبنای واحد کیلوگرم وزن بدن در روز $mg/kg.day$ و یا بر مبنای غلظت آلاینده در هوا (فقط برای تماس تنفسی) $\mu g/m^3$ می‌باشد:

$$CDI_{\left(\frac{mg}{kg-day}\right)} = \frac{C_{\left(\frac{\mu g}{m^3}\right)} \times 10^{-3} \frac{mg}{\mu g} \times BR_{\left(\frac{m^3}{day}\right)} \times A_{inhale} \times ED_{(days)}}{BW_{(kg)} \times AT_{(days)}} \quad (1)$$

$$CDI_{\left(\frac{\mu g}{m^3}\right)} = \frac{C_{\left(\frac{\mu g}{m^3}\right)} \times ED_{(days)}}{AT_{(days)}} \quad (2)$$

که در آن C غلظت آلاینده؛ BR میزان تنفس؛ A_{inhale} درصد جذب آلاینده از طریق تنفس؛ ED طول دوره تماس با آلاینده؛ BW وزن بدن و AT میانگین عمر انسان برای ارزیابی ریسک سرطانی و یا تعداد روزهای کاری برای ارزیابی ریسک غیر سرطانی است.

فرضیات نیز به صورت زیر بیان می‌شود:

- هر انسان در طول روز ۲۰ مترمکعب هوا تنفس می‌کند.
- طول دوره کاری ۳۰ سال و در هر سال ۲۵۰ روز و در هر روز ۸ ساعت می‌باشد.
- متوسط عمر انسان ۷۰ سال می‌باشد.
- متوسط وزن بدن کارکنان ۷۰ کیلوگرم می‌باشد.

$$ED = 30 \text{ years} \times 250 \text{ days} \times (12/24) = 2500 \text{ days} \quad (3)$$

$$AT_c = 70 \text{ years} \times 365 \text{ days} = 25550 \text{ days} \quad (4)$$

که در آن AT_c میانگین عمر انسان برای ارزیابی ریسک سرطانی است.

ارزیابی ریسک سرطانی

در ارزیابی ریسک سرطان از فاکتور شیب سرطان و واحد ریسک تنفسی استفاده می‌شود که معمولاً خطی و از نقطه صفر می‌گذرد. یعنی حد آستانه ندارد و کمترین غلظت از یک ماده سرطان‌زا باعث افزایش ریسک سرطان می‌شود. در روش‌های ارزیابی

⁷ Risk Assessment Information System

⁸ Chronic Daily Intake

ریسک معمول، مقدار ریسک به صورت برآورد نقطه‌ای تخمین زده و گزارش می‌شود. این برآورد نقطه‌ای ریسک، اطلاعاتی درباره میزان عدم قطعیت و تغییرپذیری در اطراف نقطه ریسک برآورد شده را ارائه می‌دهد. [8]
برای محاسبه ریسک از روابط زیر استفاده می‌شود:

$$\text{Risk (unitless)} = \text{CDI } (\mu\text{g}/\text{m}^3) \times \text{IUR } (\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1} \quad (5)$$

که در آن IUR^9 واحد ریسک تنفس است.

$$\text{Risk (unitless)} = \text{CDI } (\mu\text{g}/\text{kg}\text{-day}) \times \text{CSF } (\mu\text{g}/\text{kg}\text{-day})^{-1} \quad (6)$$

که در آن CSF^{10} فاکتورهای شیب سرطان برای هر یک از راه‌های تماس است.

نتایج ارزیابی ریسک سرطانی TCE در اثر تماس تنفسی و دوز دریافتی در جداول زیر آمده است:

C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ED (days)	AT (days)	CDI ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	IUR ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) ⁻¹	ریسک
55000	3750	25550	8072/408	$5/8 \times 10^{-5}$	0/31213
36500	3750	25550	5357/145	$5/8 \times 10^{-5}$	0/31065
17000	3750	25550	2495/108	$5/8 \times 10^{-5}$	0/14472
14000	3750	25550	2054/795	$5/8 \times 10^{-5}$	0/11918
3850	3750	25550	565/068	$5/8 \times 10^{-5}$	0/32277
8380	3750	25550	1229/942	$5/8 \times 10^{-5}$	0/7134
1730	3750	25550	253/914	$5/8 \times 10^{-5}$	0/1473
1350	3750	25550	198/141	$5/8 \times 10^{-5}$	0/1149
440	3750	25550	64/580	$5/8 \times 10^{-5}$	0/0375
160	3750	25550	23/484	$5/8 \times 10^{-5}$	0/0136
300	3750	25550	44/031	$5/8 \times 10^{-5}$	0/0255
100	3750	25550	14/678	$5/8 \times 10^{-5}$	0/0085

جدول ۱: ارزیابی ریسک سرطانی TCE با واحد ریسک تنفس در اثر تماس تنفسی

C ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ED (days)	AT (days)	CDI (mg/kg-day)	CSF (mg/kg-day) ⁻¹ ₁	ریسک
--------------------------------	-----------	-----------	--------------------	---	------

⁹ Inhalation Unit Risk

¹⁰ Cancer Slope Factor

۵۵۰۰۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۲۳۰۶/۴۰۲	2×10^{-1}	۰/۴۶۱۲۸
۳۶۵۰۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۱۵۳۰/۶۱۲	2×10^{-1}	۰/۳۰۶۱۵
۱۷۰۰۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۷۱۲/۸۸۸	2×10^{-1}	۰/۱۴۲۵۸
۱۴۰۰۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۵۸۷/۰۸۴	2×10^{-1}	۰/۱۱۷۴۲
۳۸۵۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۱۶۱/۴۴۸	2×10^{-1}	۰/۰۳۲۲۹
۸۳۸۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۳۵۱/۴۱۳	2×10^{-1}	۰/۰۷۰۲۸
۱۷۳۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۷۲/۵۴۸	2×10^{-1}	۰/۰۱۴۵۱
۱۳۵۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۵۶/۶۱۲	2×10^{-1}	۰/۰۱۱۳۲
۴۴۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۱۸/۴۵۲	2×10^{-1}	۰/۰۰۳۶۹
۱۶۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۶/۷۱۰	2×10^{-1}	۰/۰۰۱۳۴
۳۰۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۱۲/۵۸۱	2×10^{-1}	۰/۰۰۲۵۲
۱۰۰	۳۷۵۰	۲۵۵۵۰	۴/۱۹۴	2×10^{-1}	۰/۰۰۰۸۴

جدول ۲: ارزیابی ریسک سرطانی TCE با فاکتور شیب سرطان در اثر دوز دریافتی

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج به دست آمده، نمی توان به طور قطعی برای هر غلظتی از TCE گفت که باعث سرطان می شود یا نه. با این حال، برخی مطالعات نشان داده اند که TCE ممکن است باعث بروز برخی نوع سرطان شود. به عنوان مثال، سازمان بهداشت جهانی (WHO¹¹)، TCE را به عنوان یک ماده شیمیایی سرطان زا برای انسان ها دسته بندی کرده است با این حال، این ماده شیمیایی در برخی محصولات مصرفی وجود دارد ولی در سایر محصولات مصرفی نیست.

¹¹ World Health Organization

مراجع:

- [1] https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/documents/tce_health_fs_9-23-16.pdf
- [2] McKernan LT, Ruder AM, Petersen MR, Hein MJ, Forrester CL, Sanderson WT, et al. Biological exposure assessment to tetrachloroethylene for workers in the dry cleaning industry. *Environ Health Glob.* 2008;7(1):1
- [3] Ziener C-E, Braunsdorf P-P. Trace analysis in end-exhaled air using direct solvent extraction in gas sampling tubes: Tetrachloroethene in workers as an example. *Int J Anal Chem.* 2014; 64(6):397-400.
- [4] Sweet ND, Burroughs G, Ewers L, Talaska G. A field method for near real-time analysis of perchloroethylene in end-exhaled breath. *J Occup Environ Hyg.* 2004;1(8):515-20.
- [5] Csanády GA, Filser J. The relevance of physical activity for the kinetics of inhaled gaseous substances. *Arch Toxicol.* 2001;74(11):663-72.
- [6] Verberk, J., & Scheffers, M. (1980). An investigation of indoor air contamination in residences above dry cleaners., *Environment international*, 3(4), 383-391.
- [7] Eller PM. NIOSH manual of analytical methods. Collingdale, USA: Diane Publishing; 1998.
- [8] Habicht FH. Guidance on risk characterization for risk managers and risk assessors. Washington DC: United States Environmental Protection Agency; 1992.